

МУЗЕЙЛАР – ТАРИХНИНГ СИРЛИ ХИЛҚАТЛАРИНИ ЎЗИДА МУЖАССАМ ЭТГАН КЎЗГУ

Ҳасанова Феруза Раҳмоналиевна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий
рассомлик ва дизайн институти ўқитувчиси
Ибодуллаева Гулрухсор Сирожиддин қизи
МРДИ Санъатшунослик ва музейшунослик
факультети 4-босқич талабаси

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон ҳудудида жойлашган музейлар ишини янада такомиллаштириш, уларнинг халқнинг маънавий-ахлоқий камолотидаги ўрнини янада оширишга катта эътибор қаратила бошлади. Музейлар орқали миллий қадриятларимиз, бой тарихимиз, мустақиллигимиз одимларини акс эттирувчи ноёб, нодир экспонатлар билан бойитишга, шунингдек, уларни жаҳон стандартларига мослашга, дунёга танитишга эътибор қаратилганлиги, музейларнинг ёшларимиз онгида миллий ғурур ва ифтихор, истиқлол мафкураси ғояларини шакллантиришдаги муҳим омил экани, уларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялашдаги ўрнига алоҳида эътибор берила бошланганлиги қайд этилиб, унда бугунги кунда Учинчи Ренессанс йўлида мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ишларда музейлар - миллий маданий меросни сақлаш маркази сифатида тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: музейлар, миллий маданий мерос, маданий марказ, миллий қадрият, маънавий маданият ёдгорликлари, музей маданияти, музей фонди, экспозиция.

Annotation: The article talks about its popularity as a place of poets and writers, the creative heritage of Ziyaviddin Hazini, a great representative of Uzbek classic literature in the 19th and 20th centuries, the establishment of the Khazini House-Museum, the purpose of the Khazini House-Museum, and the exposition of the museum. In it, museums as a center of preservation of national cultural heritage are researched in the large-scale work carried out in our country today on the way of the Third Renaissance.

Key words: museums, national cultural heritage, cultural center, national value, monuments of spiritual culture, museum culture, museum fund, exposition.

Маълумки, Президентимизнинг музейлар фаолиятини такомиллаштиришга доир бир қатор қарор ва фармонлари бугунги кунда юртимиздаги маданий мерос объектлари фаолиятини янада такомиллаштиришга ҳуқуқий асос бўлмоқда.

Хусусан, «2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси»да давлатимиз раҳбари томонидан ижтимоий, маънавий-маърифий соҳалардаги саъй-ҳаракатларни тизимли асосда йўлга қўйиш бўйича 5 та муҳим ташаббуснинг илгари сурилиши ёшлар таълим-тарбияси ривожидан яна бир янги босқични бошлаб берди. Албатта, ёшларнинг илмли, дунё тажрибаларига эга, малакали кадрлар бўлиб етишишида давлат сиёсати даражасида олиб борилаётган саъй-ҳаракатлар ёшлардан фақатгина чуқур билим олиб, бўш вақтларини мазмунли ўтказишларини тақозо этади.

Музейлар маънавий етук, комил инсонни тарбиялашда ўзига хос ўрин тутди. Сақланаётган тарихий ашёлар, нодир қўлёзмалар, ҳужжатлар авлодларга тарихдан, аجدодларимиз ҳаёти, юксак маънавиятидан ҳикоя қилади. Бу эса ёшлар қалбида ота-боболаримиз қолдирган меросга ҳурмат, эъзоз ва муҳаббат туйғусини уйғотиш билан бирга, уларда шу азиз Ватанга муносиб фарзанд бўлиш туйғусини ҳам шакллантира оладиган маскандир. Маънавият ва маърифат маркази бўлган музейлар ёш авлодга халқимизнинг қадимий ва бой тарихи, ўзига хос маданияти, истиқлол ғояларини янада теран англашга кўмаклашмоқда.

Шу боис ҳам, юксак маънавиятли, билимдон ёшларни тарбиялашда ёшларни ўтмиш тарихимиз билан таништириш, миллий ўзликни англашда, улардаги бадиий дидни, маънавий дунёқарашни шакллантиришда, миллий давлатчилигимиз ва қадриятларимиз тарғибида музейлар ва тарихий обидаларимизнинг ўрни бекиёсдир.

Зеро, ўтмини, тарих тажрибасини ўрганиш, аجدодлар яратган бетакрор моддий ва маънавий меросни асрашда музейлар фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Халқимиз мустақилликка эришгач, Ўзбекистон ҳудудида жойлашган музейлар ишини янада такомиллаштириш, уларнинг халқнинг маънавий-ахлоқий камолотидаги ўрнини янада оширишга катта эътибор қаратила бошлади. Натижада музейларнинг қадриятларимиз, бой тарихимиз, мустақиллигимиз одимларини акс эттирувчи ноёб, нодир экспонатлар билан бойитишга, шунингдек, уларни жаҳон станртларига мослашга, дунёга танитишга эътибор қаратилди. Музейларнинг ёшларимиз онгида миллий ғурур ва ифтиҳор, истиқлол мафқураси ғояларини шакллантиришдаги муҳим омил экани уларн Ватанга садоқат руҳида тарбиялашдаги ўрнига алоҳида эътибор берилди бошланди.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон-буюк ёдгорликлар ватанидир. Бу ҳудудда 5000дан ортиқ қадимшунослик ва 300га яқин меъморий ёдгорликлар мавжуд. (5. Б-41) Булардан ташқари Республикамизда 1200дан ортиқ марказий, ўлкашунослик ва маҳаллий музейлар фаолият кўрсатиб келмоқда Уларнинг энг

йириклари пойтахтимиз Тошкент шаҳрида бўлиб таниқли ёзувчилар шоирлар рассомлар олимлар ва машҳур санъат арбобларининг уй-музейларини ҳам ташкил этади. Бу музейлар ҳақиқий хазина бўлиб уларнинг кўпида миллатимизнинг узок ўтмишига даҳлдор бўлган моддий ва маданий ёдгорликлар сақланмоқда. Буларнинг ҳаммаси халқимизнинг энг қадимги даврлардан бошлаб, ҳозирги кунларгача бўлган бой тарихи, ноёб маданияти ва моҳир ҳунармандчиликлари соҳасидаги ютуқларини намоён этади. Шу боис ҳам улар миллий мафкура ва тафаккурни ривожлантиручи, ёшларда миллий ғурур ва ифтихорни юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ва маънавий муҳитни янада соғломлаштириш тўғрисида”ги ҳамда “Маънавий ва маърифий ислоҳатларни янада чуқурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари музейлар олиб бораётган ишлар мазмунини янада бойитди ва шу қарорлар асосида тадбирлар белгиланди. Шунга кўра ёшлар маънавиятини янада шакллантириш мақсадида мамлакатдаги барча музейларда ҳар ойнинг бир куни “Очиқ эшиклар куни”деб эълон қилинди. Ушбу куни музейларга ўқувчи талабалар ва бошқа томошабинлар келадилар, музей ходимлари бепул хизмат кўрсатадилар. Ундан ташқари тарихимизда ёрқин қолдирган сиймоларга бағишлаб музейларда махсус тадбирлар, “Барҳаёт сиймолар” мавзусида давра суҳбатлари ўтказилиб келинмоқда.

Кейинги йилларда жаҳон стандартларига мос келадиган бир қанча музейларда Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек, Имом Бухорий, Имом Мотрудий, Бурхониддин Марғиноний, Абдулхолик Ғиждувоний, Аҳмад ал Фарғоний, Камолиддин Беҳзод, Жалолиддин Мангуберди, Захириддин Муҳаммад Бобур, Соҳибқирон Амир Темур ва бошқа алломаларга бағишлаб ўтказилаётган тадбирлар ёшларни аждодлар меросига садоқат руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки Республикамиздаги музейлар ичида 3 та музей – кўрикхона Жаҳон туристларини ўзига тортадиган масканлар ҳисобланиб, Марказий Осиёнинг қадимги шаҳарларида жойлашган яъни Самарқанд Давлат музей – кўрикхонаси, Бухоро Давлат музей – кўрикхонаси ва Хива “Ичан-Қалъа ” давлат музей кўрикхоналаридир. Республикамизда тасвирий ва амалий санъатининг нодир намуналари сақланаётган Давлат санъат музейи, Республика халқ амалий санъати музейи ҳамда И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Давлат санъат музейи энг йирик музейлардан ҳисобланади. Шунингдек, биринчи Президентимиз Ислам Каримовнинг бевосита ташаббуси билан юртимизда янги-янги музейларнинг ташкил этилиши пойтахтдаги энг йирик ва нуфузли Темурийлар тарихи Давлат музейи(1996й), Олимпиа шон-

шуҳрат музейи(1996й.),(6. Б-137) Қатағон қурбонлари хотираси музейи(2002й), Ўзбекистон Давлат Санъат галереяси (2004й) шунингдек, Термиз шаҳридаги Археология музейининг очилиши (6.Б-65) ҳукуматимиз томонидан музей ва музейшунослик соҳасида ниҳоятда катта ишларнинг амалга оширилаётганлигидан далолат беради. Янги музейларнинг ташкил этилиши билан бир қаторда шу вақтгача ҳам фаолият кўрсатиб турган барча катта-кичик музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш, миллий истиқлол руҳида қайта ташкил этиш масаласига ҳам алоҳида эътибор билан қаралмоқда. Жумладан, Ўзбекистон тарихи Давлат музейининг қайтадан ташкил этилиши (2003й) музей экспозиция залларининг янги лойиҳа ва режалар асосида жиҳозланиши фикримизнинг ёрқин далилидир. Барча вилоятлар ҳудудида жойлашган бошқа музейлар фаолиятида ҳам яхшиланиш сари қадам қўйилаётгани сезилиб турибди. Чунки, музейлар шу куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган инсон тарбиясида ўзига хос ўрин тутди.

Музейларда сақланиб, намоён этилаётган тарихий ҳужжат ва халқ маданиятига оид ашёлар янги авлодга аждодларимиз ўтмиши, ҳаёти юксак маънавиятидан дарак бериб, унинг воситасида Ватанга бўлган муҳаббат, ота-боболаримиз қолдирган маданий меросга нисбатан ҳурмат, эъзоз, уларга муносиб ворислар бўлиш туйғусини уйғотади. Шунингдек, ёшларни одоб ва ахлоққа, ҳаллолигу-покликка, ботирликка, мардлик, Ватанни ҳимоя қилиш, аждодларимиздек моҳир, сабр-қаноатлилик, ақлли, адолатли, ҳақгўй, меҳр-мурувватли бўлишга чақиради. Маданий меросимизни ҳар тамонлама ўрганиш жамиятимиз келажаги бўлган йигит ва қизларга миллий ғурурнинг, миллий ифтихор туйғусининг шаклланиш жараёнини амалга оширади.

Музейлар фаолиятини яқиндан ўрганишда, уларнинг мазмун ва маъно жиҳатидан ранг-баранг турларини ажрата билишда, халқ оммаси орасида кенг тарғиб этишнинг хилма-хил усулларини жорий қилиш “Музейшунослик” деган кенг бир соҳанинг вазифаларидан ҳисобланади. Мамлакатимиздаги музейлар ишига бўлган катта эътибор мутахассис кадрларни етиштиришни таққазо этади. “Музейшунослик” фани ўз олдига маданият ходимларидан музей иши бўйича етук маълумотга эга мутахассисларни, маданий-маърифий ишларни музейлар фаолияти билан чамбарчас боғлаб олиб борадиган кадрларни тайёрлашни мақсад қилиб қўйган.

Музейлар фаолиятининг инсоният тарихий тараққиёт жараёнда ривожланиб боришида, қўлга киритган ютуқлари ҳамда қолдирган бой маданий-маънавий мерос хусусида жуда катта билимлар беради. Музейлар фаолиятини ўрганиш натижасида келиб чиқадиган эстетик бадий идрок этиш қобилияти кишиларда оламни ундаги мавжудодлар, воқеа-ходисаларни, атроф-муҳитдаги жараёнларни турфа шакл-шамойилда қайтатдан акс эттиришга ҳавас

уйғотади. Республикамизда турли соҳалар бўйича фаолият юритаётган музейлар мамлакатимизнинг бой маданий ва маънавий меросини ўрганишда катта манбаа ҳисобланади. Лекин музейларнинг жамият маънавий-маърифий ҳаётидаги муҳим аҳамиятига қарамай унинг тарбиявий имкониятларидан ҳозирги кунда жуда кам фойдаланилмоқда.

Музейларнинг таълим-тарбиявий вазифасидан келиб чиққан ҳолда уни амалга ошириш ва барча таълим муассасалари билан музейлар ҳамкорлигини ташкил этиш, музейларда ноанъанавий ўқув машғулотларни ўтказиш, музей экспонатларидан кенг фойдаланиш ёшлар маънавияти ҳамда илмий дунёқарашини ўстиришда муҳим аҳамият касб этади. Чунки музейлар ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий меросга ҳурмат руҳида тарбиялашда маданий-тарихий, табиий-илмий кадриятларни йиғувчи ижтимоий институт саналади. Шунинг учун ҳам музей ва мактабларнинг таълим-тарбия соҳасидаги фаолиятига тизимли ва дастурли ёндашиш талаб этилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси мустақил давлат деб эълон қилинган дастлабки йилларданок Биринчи Президентимиз Ислон Каримов халқимизнинг собиқ шўролар даврида эътибордан четда қолган ўзига хос кадриятларини, тарихимизни холисона чуқур ва атрофлича ўрганишга катта аҳамият бера бошлади.

“Нима учун музейларга шунчалик эътибор берилмоқда?”-деган савол туғилиши мумкин.

Бизнингча, бунинг сабаблари қуйидагилардан иборат:

-биринчидан, музей инсонни ўтмиш ва бугунги кун билан боғлаб турадиган маскан. Ёшларда миллий ғояни шакллантиришда муҳим омил.

-иккинчидан, музей-ўтмиш, аждодларимиз босиб ўтган йўл, уларнинг иш фаолияти, турмуши, яшаш шароити, урф-одатлари ҳақида илмий маълумотлар берувчи маскан.

-учинчидан, музей ўзининг мазмунига қараб маданий ва диний кадриятларимиз, қадимий урф-одатларимиз, диний байрамлар, маросимлар ҳақида маълумот оладиган жой.

-тўртинчидан, музей ёшларга давлатимиз тарихи, аждодлар ва ота-боболар босиб ўтган йўллар ҳақида маълумот бериш билан бирга ёшларда ўтмиш тарихимизга ифтихор билан қарашга ўргатади, уларда Ватанпарварлик туйғуларини тарбиялайди, Она Ватанига меҳр-муҳаббат туйғусини шакллантириш билан бирга уларнинг дунёқарашини оширади, бадиий эстетик дидни кучайтиради ва ҳ.к.

Кўриниб турибдики, ёшлар билимини, маънавиятини юксалтиришда уларга тарихимизни чуқур ва атрофлича ўргатиш зарур. Бугунги кунда музейларимизга катта аҳамият қаратилмоқда, Президентимиз ташаббуси билан

2017-2027 йиллар давомида юртимиздаги барча музейларни реконструкция қилиш, қайта таъмирлаш ва уларнинг моддий техник базасини мустаҳкамлаш айнан маданият соҳасидаги бугунги кун долзарб масалаларидан бири эди. Юксак эътибор туфайли кўплаб музейлар бунёд этилди, мавжудларининг иши эса замон талаблари даражасида йўлга қўйилиб, музей-қўриқхоналар ташкил қилинди. Темурийлар тарихи Давлат музейи, Ўзбекистон тарихи Давлат музейи, Қатағон курбонлари хотираси музейи, Термиз археология музейи, Олимпия шон-шухрати музейи каби ўнлаб масканлар барпо этилгани ва Самарқанд, Бухоро, Хива шаҳарларидаги очик осмон остидаги музейлар қайтадан таъмирлангани фикримиз тасдиғидир.

Тарихан қисқа давр ичида Юртбошимиз ташаббуси билан асрлар давомида илму-фан ривожига катта хисса қўшган буюк шахслар ва улар томонидан бунёд этилган иншоотлар қадимий меъморий ёдгорликлар тарихий обидалар таълим муассаси ҳисобланган мадрасалар қайта таъмирланди ва зиёратгоҳ жойларга айлантирилди.

Аждодларимиз томонидан бунёд этилган ва ҳозирги кунда азиз қадамжолар-зиёратгоҳларга айланган бундай масканларда ўтказилган ҳар бир маънавий-маърифий тадбирлар ёшлар дунёқарашини шакллантиришда уларда ватанга чексиз муҳаббат, садоқат, миллий ғурур, миллий ифтиҳор туйғусини оширишда муҳим омил ҳисобланади ва улар илмий тафаккурини ўстиришда катта аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. [Матн]: Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ /Ш.М. Мирзиёев. – Т.: Ўзбекистон, 2016. -56 б.

2. Ислом Каримов “Юксак маънавият- енгилмас куч”.-Т: “маънавият”,2008.

3.Ислом Каримов. “Энг асосий мезон – ҳаёт ҳақиқатини акс эттириш”.– Т.: «Ўзбекистон», 2009йил.15-бет.

4.Ўзбекистонда замонавий бадий таълим муаммолари.-Т.: “Санъат”2007й. 41-бет

5. Музейлар Замонавий Ўзбекистон маданияти тизимида//Република илмий-назарий анжумани материаллари.-Т: “Санъат”2007й.32-бет,65-бет,137-бет

6.Мустақиллик шароитида қадриятшуносликнинг долзарб масалалари.-Т.: “Фалсафа ва ҳуқуқ институти”2011й.95бет.

7. С.Пўлатова, М.Азизова. “Қадим шошсан гўзал Тошкентим”.-Т.: “Истиқлол” 2009йил.
8. Хадсон К. Музеи не стоят на месте MUZEUM.1998.
9. Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон.-Т.: “Ғафур Ғулом” 2010йил.
10. “Мустақиллик-барча эга режа ва марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир”. Ўқув қўлланма. -Т.: “Ўқитувчи” 2013йил

